

ОБУЧЕНИЕ ФОНЕТИКЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Усманова Насиба Махмудовна

Старший преподаватель

Самаркандского государственного

архитектурно строительного института

mail; rahmatova1867@mail.ru

тел; (998-90-212-91-06)

Аннотация: статья посвящена проблеме обучения фонетике иностранных слушателей на занятиях по русскому языку как иностранному. Называются причины фонетических проблем иностранных обучающихся. Ставятся задачи обучения фонетике в рамках дисциплины, указываются требования, предъявляемые к навыкам правильного произношения. Рассматриваются разные способы обучения фонетике на занятии по русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, фонетика, произношение, артикуляционная гимнастика, фонетическая разминка.

Как показывает опыт, иностранные слушатели в процессе изучения русского языка сталкиваются с фонетическими проблемами. Проблемы эти связаны с тем, что артикуляция некоторых звуков для иностранцев непривычна, поэтому происходит подмена одних звуков другими.

О фонетических трудностях изучения русского языка как иностранного писали Е.А. Андреюшина, Я.Л. Березовская, М.О. Боглаева, Н.В. Девдариани, А.А. Краева, И.И. Кудрявцева, Ю.А. Малахова, Н.К. Маяцкая, И.В. Родионова, Е.В. Рубцова, Ю.А. Тимофеева, Н.А. Чепурина, Г. Чжан, О.И. Шарафутдинова и другие ученые.

Все исследователи подчеркивают сложность русского языка для изучения носителями других языков, что объясняют «различиями между фонетическими системами языков» [1] и акцентируют внимание на том, что для достижения успеха на этом пути потребуется большая практическая работа, основанная на грамотно подобранных упражнениях.

Как справедливо отмечает Г. Чжан, «обучение фонетике русского языка должно коррелировать с формированием способностей студентов осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями языка,

понимать фундаментальные основания культуры данного языка, самостоятельно совершенствовать навыки фонетически грамотного взаимодействия» [5] В условиях СибЮИ МВД России иностранные слушатели живут и обучаются не только с русскими курсантами, но и с иностранными слушателями разных стран, всех их объединяет русский язык, поэтому они погружены в реальную языковую среду.

Задачи обучения фонетике в рамках русского языка как иностранного: 1) «дать представление об артикуляционных и произносительных характеристиках русских фонетических единиц; 2) обеспечить усвоение обучающимися смысловой наполненности тех или иных фонетических явлений, а также речевых функций фонетических единиц» [3].

Требования, предъявляемые к навыкам правильного произношения:

- научиться различать на слух русские фонемы;
- развивать самоконтроль за произношением звуков и контролировать чужое произношение;
- овладеть навыками правильного сочетания звуков при произношении с учетом русских правил;
- знать особенности русского ударения и русской интонации.

На начальном этапе изучения языка, когда происходит формирование навыков произношения, эффективно применять методики интенсивного обучения: обучающиеся должны активно работать не только на занятиях, но и дома, а также заниматься с преподавателем индивидуально на консультациях.

Обучение должно начинаться с вводно-фонетического курса, продолжительность которого зависит от разных факторов, в нем изучаются звуки и их противопоставления, ударение, интонационные конструкции.

Следующий этап – фонетико-грамматический уровень, когда постепенно вводятся основные лексические понятия и грамматический материал.

Считаем, что на следующих этапах обучение фонетике на занятиях по русскому языку как иностранному должно продолжаться и занимать не менее 10–15 минут. Целесообразно каждое занятие начинать с артикуляционной гимнастики (фонетической разминки), то есть отработки отдельных сочетаний звуков, слогов, слов, а также предложений, в том числе скороговорок, и интонационных конструкций (ритмических моделей).

Артикуляционная гимнастика как работа над техникой речи включает четыре этапа: работу над дыханием, голосом, дикцией и орфоэпией. Любое занятие по речи необходимо начинать со снятия напряжения мышц шеи, лица, полезно сделать вибрационный массаж по лбу, крыльям носа, губам, груди, подвигать

челюстями, сделать несколько упражнений для губ, языка и на тренировку речевого дыхания, затем с простых упражнений медленно переходить к более сложным. Каждое упражнение повторять по 4–5 раз, к следующему упражнению переходить только после полного усвоения предыдущего.

На начальном этапе обучения фонетике обучающиеся «должны учиться не только произносить звуки, но и осваивать лексику на какую-то конкретную тему и грамматику, сопутствующую данной лексике. Однако отбор всего коммуникативного материала должен быть подчинен фонетике. То есть если звуки еще не изучены, лексика с этими звуками не вводится» [2]. В процессе выполнения фонетических упражнений учащиеся учатся воспроизводить звуки и воспринимать их на слух. При обучении фонетике уместно использовать наглядность: карточки-схемы артикуляции, рисунки, на которых показано положение артикуляционного аппарата во время произнесения разных гласных и согласных звуков: положение губ, языка, зубов, связок и горла. Перед произношением звуков необходимо знать, в каком положении в момент произнесения находятся органы артикуляционного аппарата, и понимать, как в норме должны произноситься е или иные звуки. Полезно делать такие упражнения перед зеркалом, а также записывать на аудионоситель, чтобы в процессе тренировки добиваться все более чистого звучания. Если не получается, можно опираться на звуки помощники (например, при постановке [х'] удобно использовать помощь гласного [и]; [ы] проще произносить после [ш] и [ж]: жи-ши). Не нужно стесняться четкого, утрированного произношения – это поможет в дальнейшем произносить звуки автоматически правильно.

Ученые выделяют два метода обучения фонетическим навыкам: имитативный как основной и сознательный (аналитико-имитативный). При имитативном методе обучающийся подражает педагогу: сначала слышит звуковой образец, затем воспроизводит его. Чтобы имитация происходила максимально правильно, обращаются к аналитико-имитативному методу, то есть используют артикуляционные схемы. Выделяют несколько этапов постановки звука:

- объяснение артикуляции;
- проговаривание звука с контролем за положение речевого аппарата;
- проговаривание слогов (со звуками-помощниками);
- проговаривание слов с изучаемым звуком;
- произнесение скороговорки с изучаемыми звуками.

Таким образом, согласно классификации Н. Федотовой, упражнения, направленные на изучение фонетики, можно разделить на несколько групп.

1. «Слуховые, направленные на формирование слуховых навыков (фонетические диктанты).
2. Имитативные, способствующие развитию и слуховых и артикуляционных навыков (повторение по звучащему образцу).
3. Артикуляционные, развивающие навыки техники чтения.
4. Аналитические, помогающие отслеживать особенности фонетического оформления русской речи (ударение, редуцирование гласных, ассимиляцию по глухости/звонкости, твердости/мягкости и т. п.).

Условно-коммуникативные упражнения с фонетической направленностью выполняются с визуальной опорой или с опорой на ситуацию» [4].

Список литературы

1. Андреюшина Е.А. Трудности освоения русской фонетики иноязычной аудиторией в зависимости от родного языка учащихся / Е.А. Андреюшина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2014. – №12–2(42).
2. Краева А.А. Особенности организации обучения русскому языку в начальной школе иноязычных обучающихся / А.А. Краева // Филологическое образование в период детства. – 2019. – №26.
3. Полякова Г.Б. Обучение ударению в практическом курсе русского языка как иностранного / Г.Б. Полякова, Д.В. Васильева // Язык, культура, ментальность: проблемы и перспективы филологических исследований: сборник материалов Международной научной конференции (Курск, 18–19 апреля 2019 года). – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. – С. 369–375.
4. Федотова Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного. – СПб.: Златоуст, 2013 – 192 с.
5. Чжан Г. Пути преодоления языковых трудностей в процессе изучения русского языка как иностранного (РКИ) / Г. Чжан // Проблемы современного педагогического образования. – 2018. – №59–1. – С. 420–423.